

O USO IRRACIONAL DE PSICOTRÓPICOS E SEUS EFEITOS NO SISTEMA NERVOSO

Carmen Beatriz Lourenço Vesco¹

Leticia Oliveira de Sousa²

Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O estudo em questão tem como objetivo discutir sobre o uso irracional de medicamentos psicotrópicos e seus efeitos no sistema nervoso e como isso afeta a vida de um modo negativo. No mundo atual, é comum vermos pessoas ao nosso redor praticando a automedicação, com isso, vem a tona o uso indevido de tais medicamentos, reconhecendo que o uso em excesso gera consequências tanto em nível local quanto sistêmico. A pesquisa é uma revisão de literatura, que tem como expectativa que através da leitura deste estudo, seja possível entender melhor os malefícios do consumo excessivo dessas substâncias com base no aumento das prescrições médicas e na necessidade de compreender melhor o tema apresentado, passando a tratar o assunto com sensibilidade, conhecimento e reconhecer a importância de abordar essas questões. Conclui-se que é essencial a presença de profissionais da saúde capacitados para o cuidado específico, promovendo a promoção em saúde.

Palavras-chave: Psicotrópicos; Sistema Nervoso; Medicamentos

¹ Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce., E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

² Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce. E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem Centro Universitário da Grande Fortaleza. UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1 . INTRODUÇÃO

As drogas psicotrópicas são substâncias medicamentosas com ações no sistema nervoso central (SNC). Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento no uso desses medicamentos, onde entre os 20 subgrupos farmacológicos mais consumidos pelos usuários da atenção primária, estão os antidepressivos, os antiepilépticos e os ansiolíticos (como mostrado pela Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil (PNAUM) (OLIVEIRA, *et.al*, 2021).

O uso de medicamentos psicotrópicos é essencial no tratamento de certos distúrbios psiquiátricos ou de transtornos mentais, como ansiedade, insônia, depressão, convulsões e psicoses. No entanto, podem gerar diversos efeitos, como sonolência, alívio da dor, sensação de euforia, a diminuição da atenção com a própria segurança e a elevação da exposição a situações perigosas, como sofrer acidentes (sendo vítima ou provocador). Quando consumidas de forma excessiva e irracional, essas substâncias podem provocar problemas crônicos, além de intoxicações e overdoses, cujos efeitos também podem se manifestar a longo prazo (FERNANDES, *et.al*, 2022).

O consumo indevido de psicotrópico gera riscos a saúde, como, déficits cognitivos, síndrome de abstinência e a tolerância, fazendo com que os consumidores, ao longo do tempo, necessitem de doses cada vez maiores para obter o efeito terapêutico desejado, levando assim, a dependência química e farmacológica. Embora o uso possa ser arriscado, esses medicamentos podem ser benéficos para a saúde quando prescritos corretamente e administrados de forma adequada, reduzindo a morbimortalidade e potencializando a resposta a outras estratégias terapêuticas. Os medicamentos que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) influenciam a neurotransmissão, podendo atuar na pré-sinapse ou afetando a ativação e o bloqueio de receptores pós-sinápticos (ABREU, *et.al*, 2022).

Os medicamentos psicotrópicos não estão sendo utilizados apenas para tratar os desequilíbrios químicos, como por exemplo, os antidepressivos. Estão sendo utilizados para melhorar a qualidade de vida em situações desfavoráveis, como uma crise momentânea. Isto explica o aumento do número de prescrições de antidepressivos maior que a quantidade de diagnósticos de depressão. O consumo exacerbado tem se tornado preocupante. Esses medicamentos são prescritos para aliviar o desconforto, substituindo a necessidade de um

acompanhamento psiquiátrico e terapêutico. O uso indevido se trata do uso de medicamentos pelo consumidor por indicação de amigos, familiares, conhecimento próprio ou prescrições antigas (BRU, 2024).

Esta revisão de literatura tem como objetivo analisar o impacto que o uso irracional desses medicamentos causam no sistema nervoso durante a vida cotidiana. Detectar o problema do consumo excessivo de psicotrópicos para que as pessoas tenham conhecimento sobre as consequências do uso indevido dessas substâncias.

Este estudo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando como descritores "Psicotrópicos", "Medicamentos" e "Sistema Nervoso". Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra que contenha a temática abordada, publicados entre os anos de 2019 a 2024, na qual foram aplicados os filtros de idioma em português. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, teses, revisão de literatura, monografias e os artigos fora do corte temporal (2019-2024). Com as buscas nas bases de dados foi possível encontrar 37.203 artigos. Com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, um total de 1694 estudos foram identificados, porém somente 6 deles mostraram-se pertinentes para análise qualitativa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Um estudo realizado em uma Unidade Prisional Feminina em Minas Gerais em 2022 apontou que resultados demonstraram que quase 70% das mulheres faziam o uso de medicamentos psicotrópicos prescritos como, sedativos, hipnóticos e tranquilizantes. A maioria das mulheres por serem mães, tendem a sofrer com a solidão do afastamento de suas famílias, muitas vezes por não receberem visitas por falta de disponibilidade ou pelo fato de serem abandonadas pelos próprios filhos. Segundo a pesquisa realizada, identificou-se o elevado uso de álcool e outras substâncias, como forma de anestesiar o sofrimento emocional. Assim, o uso dessas substâncias apontam como possibilidade a abstinência. Com isto, entende-se que o uso excessivo de psicotrópicos na população estudada pode estar relacionada a fatores que favorecem o humor negativo, como tristeza e sentimento de abandono, falta de lazer e baixa autoestima. Diversos estudos constataam que o consumo de psicotrópicos foi significativamente superior nas mulheres. O papel social imposto às

mulheres na sociedade como responsável pelo bem-estar da família e administradora do lar, gera cansaço exaustivo, levando-as ao uso de substâncias medicamentosas como forma de "relaxamento" (CARVALHO, *et.al*, 2024).

A Lei Federal N 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, garante o direito das pessoas com transtorno mental, incluindo o uso de medicamentos e promovendo uma mudança no tratamento psiquiátrico com foco no cuidado e dignidade garantindo que tenham seus direitos civis preservados e que o tratamento seja feito de forma mais humanizada. Por isso, faz-se necessário a capacitação de profissionais de saúde com base técnico-científico sobre os medicamentos psicotrópicos pois é de suma importância que ele conheça os medicamentos prescritos e saiba cada um de seus efeitos para orientar seus pacientes em suas respectivas necessidades através do cuidado e da comunicação interprofissional, para mostrar-lhe os benefícios e malefícios de cada droga, evitando assim, o uso irracional. Promovendo o estilo de vida saudável (SANTOS e BOSI, 2021).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão de literatura realizada, conclui-se que os medicamentos psicotrópicos desempenham um papel crucial no tratamento de alguns distúrbios psiquiátricos. Contudo, vale destacar a importância do uso dessas substâncias de forma equilibrada e adequada conforme o tratamento proposto pela equipe multidisciplinar. Esses medicamentos podem afetar significativamente a qualidade de vida e aumentar o risco de morbidade e mortalidade. Sendo assim, cabe aos profissionais de saúde realizarem estratégias para combater e prevenir essa causa. Sendo elas, o acompanhamento por psicólogos ou psiquiatras que pode auxiliar o paciente a enfrentar certos gatilhos e a criar estratégias de enfrentamento. Alguns pacientes podem não ser informados sobre os efeitos colaterais e o risco de dependência, dessa forma, o enfermeiro têm um papel essencial na orientação e intervenção dos pacientes.

A prevenção do uso indevido de medicamentos tem como objetivo promover o uso responsável dessas substâncias. Realizar a prescrição dessas substâncias quando necessária, de forma responsável. Após a prescrição, é essencial realizar um acompanhamento regular do paciente. Caso seja observado alguma mudança negativa em relação ao consumo, ajustar o plano de tratamento pode evitar o uso inadequado. Sempre que viável, promover o uso de

terapias alternativas para condições como ansiedade (como passeio ao ar livre, realizar uma atividade de prazer ou meditação) pode diminuir a dependência de medicamentos que apresentem risco de abuso.

Ao integrar essas estratégias, os profissionais de saúde podem intervir de uma maneira mais dinâmica e eficiente para evitar o uso inadequado de medicamentos, preservando a saúde dos pacientes e evitando o risco de dependências e consequências associadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Victória Suéllen Maciel et al. Risk factors for Central Nervous System drug use among nursing students. *Revista Brasileira de Enfermagem* [online]. 2022, v. 75, n. 04 [Acessado 22 Outubro 2024], e20210756. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0756>>. Epub 15 Abr 2022. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0756>.

BRU, Gabriela Silvina. Uso de psicotrópicos: usuários, prescrições e prescritores. Estudo na cidade de Mar del Plata, Argentina (2021-2022). *Saúde e Sociedade* [online]. 2024, v. 33, n. 1 [Acessado 22 Outubro 2024], e220654pt. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902024220654pt>>. Epub 04 Mar 2024. ISSN 1984-0470. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902024220654pt>.

CARVALHO, Maria Theresa Veloso Figueiredo de et al. PROFILE OF FEMALE USERS OF PRESCRIBED PSYCHOTROPICS IN A PRISON UNIT IN MINAS GERAIS. *Texto & Contexto - Enfermagem* [online]. 2024, v. 33 [Acessado 22 Outubro 2024], e20240002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2024-0002en> <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2024-0002pt>>. Epub 23 Ago 2024. ISSN 1980-265X. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2024-0002en>.

FERNANDES, Beatrice Fogolin, Russo, Letícia Xander e Bondezan, Kezia de Lucas. Relação entre saúde mental e uso de substâncias psicoativas em escolares. *Revista Brasileira de Estudos de População* [online]. 2022, v. 39 [Acessado 22 Outubro 2024], e0228. Disponível em: <<https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0228>>. Epub 16 Dez 2022. ISSN 1980-5519. <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0228>.

OLIVEIRA, Júlia Raso Ferreira de et al. Descrição do consumo de psicofármacos na atenção primária à saúde de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública* [online]. 2021, v. 37, n. 1 [Acessado 22 Outubro 2024], e00060520. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00060520>>. Epub 11 Jan 2021. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00060520>.

SANTOS, Roseléia Carneiro dos e Bosi, Maria Lúcia Magalhães. Saúde Mental na Atenção Básica: perspectivas de profissionais da Estratégia Saúde da Família no Nordeste do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2021, v. 26, n. 5 [Acessado 28 Outubro 2024], pp. 1739-1748. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232021265.04902021>>. Epub 28 Maio 2021. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021265.04902021>.